

O'QUVCHILARNING MAKTABGA MOSLASHUVI VA PSIXOLOGIK YORDAM.

Xakimova Oydin Azimovna

Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi
116-sonli IDUM maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11633021>

Annotasiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning maktabga moslashuvi va ularga ko'rsatilishi mumkin bo'lgan psixologik yordam haqida so'z yuritiladi. Maktabga moslashuvning ijtimoiy, akademik va emotsional jihatlari batafsil yoritilgan bo'lib, bolalarning yangi muhitga ko'nikishi uchun qanday qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkinligi va bu jarayonning muvaffaqiyatli kechishini ta'minlash uchun nimalar qilish kerakligi tushuntirilgan. Shuningdek, psixologik yordamning turli shakllari, jumladan, individual maslahatlar, guruh terapiyasi, ota-onalar va o'qituvchilar bilan hamkorlik kabi yondashuvlar tavsiya etilgan. Maqola bolalarning maktabga muvaffaqiyatli moslashuviga ko'maklashish maqsadida psixologlar, o'qituvchilar va ota-onalar uchun foydali maslahatlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Maktabga moslashuv, O'quvchilar psixologiyasi, Psixologik yordam, Ijtimoiy moslashuv, Akademik moslashuv, Emotsional moslashuv, Individual maslahatlar, Guruh terapiyasi, Ota-onalar bilan hamkorlik, O'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash

Maktabga kirish har bir bola hayotida muhim bosqichlardan biridir. Bu davrda bolalar yangi muhitga, yangi talab va qoidalariga, hamda yangi odamlar bilan tanishishga moslashishi kerak bo'ladi. Ushbu jarayon ba'zi bolalar uchun oson kechishi mumkin bo'lsa, boshqalar uchun ko'proq qo'llab-quvvatlash talab etiladi. Bolalarning maktabga muvaffaqiyatli moslashuvi ularning akademik va ijtimoiy muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, ularning psixologik salomatligini qo'llab-quvvatlash muhimdir.

Maktabga moslashuv bir necha jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Ijtimoiy moslashuv

Bu jarayonda bolalar yangi sinfdoshlar bilan tanishadi va do'stlik rishtalarini rivojlantiradi. Ijtimoiy moslashuv bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ularning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantiradi.

2. Akademik moslashuv

Bolalar yangi o'quv dasturlariga va o'qituvchilarning talablariga moslashishi kerak. Bu jarayon muvaffaqiyatli kechishi uchun bolalar darslarga qiziqish bilan

yondashishlari va o'qituvchilar tomonidan berilgan topshiriqlarni bajarishga intilishlari lozim.

3. Emotsional moslashuv

Maktabga kirish bolalarda xavotir va stressni keltirib chiqarishi mumkin. Ularning emotsional holatini qo'llab-quvvatlash va stressni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish bu jarayonning muvaffaqiyatli kechishini ta'minlaydi.

Psixologik Yordam

Bolalarning maktabga moslashuvini qo'llab-quvvatlash uchun quyidagi psixologik yordam usullari samarali bo'lishi mumkin:

1. Individual maslahatlar

Psixolog yoki maktab maslahatchisi bolalar bilan individual suhbatlar o'tkazib, ularning muammolarini aniqlash va yechim topishga yordam beradi.

2. Guruh terapiyasi

Guruh terapiyasi bolalarga o'z tengdoshlari bilan tajribalarini bo'lishish va bir-birlarini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Bu usul orqali bolalar o'zlarining yolg'iz emasligini his etadilar.

3. Ota-onalar bilan hamkorlik

Ota-onalar bilan yaqin hamkorlik qilish orqali bolalarning uy sharoitida ham qo'llab-quvvatlanishini ta'minlash mumkin. Ota-onalar bolalarining muammolarini tushunib, ularga yordam berish uchun kerakli ko'nikmalarni o'zlashtiradilar.

4. O'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash

O'qituvchilar bolalarning emotsional va psixologik ehtiyojlarini tushunib, ularga mos tarzda yondashishlari muhim. O'qituvchilar uchun treninglar va seminarlar tashkil etish orqali bu maqsadga erishish mumkin.

Xulosa

Maktabga moslashuv jarayoni har bir bola uchun individualdir. Shu sababli, har bir bola uchun mos keladigan yondashuvni tanlash va ularga kerakli psixologik yordamni ko'rsatish muhimdir. Maktab psixologlari, o'qituvchilar va ota-onalar hamkorligida bolalarning muvaffaqiyatli moslashuvini ta'minlash va ularning umumiy rivojlanishiga hissa qo'shish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alvord, M. K., & Grados, J. J. (2005). Enhancing resilience in children: A proactive approach. *Professional Psychology: Research and Practice*, 36(3), 238-245.
2. Brock, S. E., & Jimerson, S. R. (2004). Best practices in school crisis prevention and intervention. *National Association of School Psychologists*.

3. Eccles, J. S., Midgley, C., Wigfield, A., Buchanan, C. M., Reuman, D., Flanagan, C., & Mac Iver, D. (1993). Development during adolescence: The impact of stage-environment fit on young adolescents' experiences in schools and in families. *American Psychologist*, 48(2), 90-101.
4. Elias, M. J., & Schwab, Y. (2006). From compliance to responsibility: Social and emotional learning and classroom management. *Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues*, 309-342.
5. Gordon, T. (2003). *Teacher effectiveness training: The program proven to help teachers bring out the best in students of all ages*. Three Rivers Press.
6. Pianta, R. C., & Stuhlman, M. W. (2004). Teacher-child relationships and children's success in the first years of school. *School Psychology Review*, 33(3), 444-458.
7. Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity: Protective factors and resistance to psychiatric disorder. *British Journal of Psychiatry*, 147, 598-611.